

**AKBA UCHASKASIDA OLTIN MAYDONLARINI DASTLABKI
BAHOLASH BOSQICHIDA OLIB BORILGAN GIDROGEOLOGIK VA
MUHANDIS-GEOLOGIK SHAROITLARNI TAHLIL QILISH**

PhD E.Sh. Qurbonov², talaba A.Sh. Ruziev¹, talaba D.N. Sobirova¹, talaba
A.E.Orifjonov¹

¹Geologiya fanlari universiteti., ² «GIDROINGYeO instituti»

doi.org/10.5281/zenodo.11183459

Annotatsiya. Maqolada Akba oltin ma'danli konining geologik tuzilishi, minerallashuvi, gidrogeologik va muhandis-geologik sharoitlari tahlil qilingan. Xududda er osti suvlarining litologik tarkibga ko'ra er osti suvlarining paydo bo'lishi hamda ularning mineralashuvi va kimyoviy tarkibi o'rganilgan hamda suv bilan ta'minlanganlik sharoitlari aniqlangan. Shu bilan bir qatorda, hududdagi tog' jinslarning darzlanishi o'rganilib yo'nalishlarga ajratilgan. To'plangan ma'lumotlar asosida tog' jinslarni aylanma diagrammasi tuzilib kon xududining gidrogeologik va muhandis-geologik sharoitlari baholangan.

Kalit so'zlar: minerallashuv, er osti suvi, suv sarfi, tog' jinsi, tog' jinsi darzlanishi.

Аннотации. В статье проанализированы геологическое строение, минерализация, гидрогеологические и инженерно-геологические условия золоторудного рудника Акба. По литологическому составу подземных вод на территории изучено залегание подземных вод, а также их минерализация и химический состав, определены условия водоснабжения. Кроме того, трещины горных пород на территории были изучены и разделены по направлениям. На основе собранных данных была создана схема циркуляции горных пород и оценены гидрогеологические и инженерно-геологические условия района разработки.

Ключевые слова: минерализация, уровень подземных вод, расход воды, порода, трещиноватости горных пород.

Annotation. The geological structure, mineralization, hydrogeological and engineering-geological conditions of the Akba gold mine are analyzed in the article. According to the lithological composition of groundwater in the territory, the occurrence of groundwater, as well as their mineralization and chemical composition, were studied, and the conditions of water supply were determined. In addition, the cracks of the rocks in the area were studied and divided into directions. Based on the collected data, a rock circulation diagram was created and the hydrogeological and engineering-geological conditions of the mining area were evaluated.

Keywords: mineralization, soil water, split water, rock, split rock.

Kirish. Dunyoning barcha mamlakatlarida kon atrofi va konlarda rivojlangan muhandis-geologik va gidrogeologik jarayonlarni doimiy kuzatish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki konlarda bo'ladigan jarayonlar kon qazish ishlariga keltiradigan iqtisodiy omillar ko'lamining kengligi va ish samaradorligini kamayib ketishi bilan tavsiflanadi, shuning uchun bu jarayonlarni o'rganish dolzarb muammo hisoblanadi [3,4]. Foydali qazilma konlarini o'zlashtirish natijasida texnogen omillarning roli

ortishi oqibatida muhandis-geologik va gidrogeologik jarayonlarni shakllanishiga olib keladi [4].

Shu munosabat bilan, biz o'rganayotgan Akba mad'anli koni maydonida geologik o'rganish ishlari bilan bir qatorda gidrogeologik va muhandis-geologik dala ilmiy tadqiqot ishlarini olib borildi [1].

Natijalar. Akba madanli koni mamuriy-geografik jihatdan Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida joylashgan bo'lib, kon Chakil-Kalyan tog' tizmasining janubiy yonbag'ridagi Qashqadaryo va Jinnidaryo oralig'idagi suv havzasida joylashgan. Ushbu kon hududida yuqori, o'rta va past tekisliklardan tashkil topgan bo'lib eng yuqori balandlik 1930-2000 m ni tashkil qiladi. Minimal balandlik 1330 m gacha bo'lib, daryoning vodiylariga to'g'ri keladi.

Akba koni Madmon ma'danli maydonida rivojlangan bo'lib, Madmon qishlog'idan 1,5 km shimolda joylashgan. Ma'dan tanalari D2-3jat karbonat poydevori bilan monoklinik yotqizilgan C2-3mr terrigen shakllanishining buzilgan aloqa zonasining pastki kengligi bilan chegaralangan. Kontakt bo'ylab terrigen jinslari piritlashgan kamroq darzlashgan bo'lib, kengligi 30-35 m va uzunligi 1740 m. Kontakt zonasida uzunligi 400 m gacha va enniligi 3 m gacha bo'lgan S2-3 slyuda lamprofirlarining dayklari qayd etilgan.

Ushbu konda oltinning hosil bo'lishida minerallashtirish 2 pozitsiyada lokalizatsiya qilingan:

- terrigen jinslari (qumtoshlar, gravelitlar, loy toshlari) va slyuda lamprofirlarining aloqa zonasida;

- 15-20 m va 300-500 m gacha bo'lgan chuqurliklarda karbonat tog' jinslari orasida kremniyli jinslar qatlamida parallel ravishda terrigen jinslari bilan aloqalar zonasida.

Ish maydonining gidrogeologik sharoitlari tog' jinslarning litologik tarkibi iqlimi, geomorfologik sharoitlariga chambarchas bog'liq.

Kon xududida joyida doimiy suv oqimlari mavjud emas (relefi pastda joylashgan darajadagi buloqlar bundan mustasno), ammo kon xududida relefi har xil bo'lib, qishbahor davrida hosil bo'lgan vaqtinchalik suv oqimlarining paydo bo'lishini ta'minlaydi. Yer osti suvlarining turi, ularning to'planishi tabiati bo'yicha, yoriq va g'ovakli suvlar hisoblanadi.

Litologik tarkibga ko'ra er osti suvlarining paydo bo'lish sharoitlariga qarab, yoriq suvlar ikkita kompleksga bo'linadi: 1-karbonat qatlamlaridagi suv gorizont; 2- qumli-slanets-kremniy qatlamlaridagi suvli gorizont.

Karbonat qatlamli tog' jinslari tarkibidagi suvli qatlamli kompleksi (D2-3).

Ohaktoshlar, dolomitli-ohaktoshlar, karbonat-kremniy jinslarida er osti suvlari burg'ilash quduqlari orqali ochiladi. Ushbu kompleksda er osti suvlarining chiqishi yon bag'irlarning pastki qismida brekchiya zonalarida va karbonatli terrigen jinslarining tektonik kontaktlari bilan chegaralangan. Buloqlarda suv sarfi 5 l/min dan 30 l/min gacha o'zgarishi kuzatiladi.

Qumli-slanets-kremniyli tog' jinslari qatlamlaridagi suvli kompleksi (C2-3).

Ushbu tarkibdagi suvlar (buloqlar) tadqiqot maydonining Janubiy qismida (qiya past joylarda) qayd etiladi. Suv sarfi 0,08-2,0 l/sek. Yer osti suvlarining kimyoviy tarkibi gidrokarbonat, magniy-kaltsiyli, sulfat-magniy-kaltsiy yoki natriy-magniy-kaltsiyli bo'lib, minerallashuvi 12,0-29,0 g/l ni tashkil qiladi. Suvlarning fizik xususiyatiga ko'ra toza, tiniq, toza, rangsiz, hidsiz, sifatli, quruq qoldiq bilan ozgina minerallashgan 120 dan 290 mg/l gacha o'zgarib turadi. Ushbu suvlar metallarga korroziyon ta'sir ko'rsatmaydi.

Kimyoviy tarkibiga ko'ra gidrokarbonat-magniy-kaltsiyli ozroq natriy-kaltsiy-magniyli. Minerallashuvi 1,78-4,40 g/l ni tashkil qiladi. Umumiy qattiqligi 3,30-8,61 mg-ekv/l ni tashkil qiladi. Barcha komplekslardagi suvlar ichimlik suvlari hisoblanadi.

Oldin o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra qum-slanetsli suv gorizontlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra 2001 yil fevraldan 2002 yil fevralgacha, 1-sonli kon inshootida umumiy suv sarfi 0,2 l/s dan 0,5 l/s gacha o'zgarishi kuzatilgan.

Yer osti suvlarining shakillanishi va rejimi atmosfera yog'inlari bilan bog'liq bo'lib, ular maksimal darajada bahorgi oylariga to'g'ri keladi.

Kon xududida muhandis-geologik tadqiqot natijalariga ko'ra tog' jinslari darzlarining maydonlardagi ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat: eni 1mm-14mm, uzunligi 39 sm dan 1,0 metrgacha va undan uzun (4-5m), darzlar soni 1-10 ta gacha. Darzlarning yotish burchagi 35-90° gachani tashkil qiladi.

Ushbu ma'lumotlar asosida tog' jinslari darzlanishining aylana diagrammasi tuzildi (2-rasm).

Konda asosan tektonik yoriqlar va texnogen darzlar keng rivojlangan. Bu tektonik darzlar keskin egri, vertikal ko'rinishda rivojlangan bo'lib, darzlar kon inshootlarida tog' jinslarining qulashi va ag'darilishi kabi muhandis-geologik jarayonlarning rivojlanishiga ta'sir o'tkazadi.

2-rasm. Tog' jinslari darzlanishining aylana diagrammasi.

Xulosa. Konda o'rganish natijasida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, unga ko'ra konda 7 ta ma'dan tanasi aniqlangan, 1 va 2-sonli ma'dan tanasi tog' jinslari terrigen konlari (asosan gravelitlar) bilan, 3,4,5,6,7-sonli ma'dan tanasi esa ohaktoshlar orasidagi kremniy jinslar qatlamiga to'g'ri keladi.

Ushbu kondagi er osti suvlarining to'yinishi va er osti suvlarning ko'payishi konlarda yog'ingarchilik miqdoriga bog'liq. Kon inshootida olib borilgan gidrogeologik va muhandis-geologik kuzatuv ishlarida to'plangan ma'lumotlarga ko'ra er osti suvlari tektonik yoriqlardan harakatlanib deformatsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish mumkin. Konda tog' jinslarining to'kilishi, ag'darilishi kabi jarayonlarini tuchratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Miraslanov M.M. Injenernaya geologiya, gidrogeologiya mestorojdeniy tverdyx poleznyx iskopaemyx Uzbekistana. - T., 2011. - S. 15-164.
2. Kurbonov E.Sh. Gidrogeologicheskie i injenerno-geologicheskie usloviya kak faktor vodopritokov. Gornye vyrabotki i provalnye voronki zolotorudnyx mestorojdeniy «Gujumsay». Gornyy vestnik Uzbekistana № 4 (87) 2021g.S-41-43.